

Физика, математика, информатика и технология в основной школе

Гибински А.Л., Зеленков Ю.А., Кузьмин В.С., Лучинин П.Л., Ширков П.Д., Юдин А.В.
Объединенный институт ядерных исследований, ЧОУ «Полис-Лицей», г. Дубна

1. Предпосылки проведения эксперимента.

Несмотря на декларирование межпредметной и метапредметной связей в федеральном государственном образовательном стандарте [1] у предметов естественнонаучного цикла наблюдается несогласованность с инструментарием математики. Многие компетенции из курсов по математике, информатике и технологии учащиеся получают позднее, чем они становятся необходимы на курсах географии, биологии, химии и физики. В результате рассмотрение такой темы, не подкрепленной освоенным математическим инструментом, становится почти бесполезным, а в дальнейшем оторванность математики от насущных потребностей естествознания лишает её (математику) исторической прагматичности. В качестве примера можно привести следующие ситуации:

- уже в 5-м классе на уроках географии школьникам полезно знать меру углов и основы метода координат (уместен вопрос: все ли составители программ по географии знают, в каком классе это проходится на уроках математики?);

- необходимо уметь работать с масштабами не только на уроках географии, но при рассмотрении моделей макро- и микромира на уроках физики и химии, а масштабы основаны на понятиях степени и их свойствах, которые начинают изучаться в 7-8 классе;

- кинематика, механика и статика требуют владения векторами, умения решать треугольники средствами тригонометрии и знание основ анализа бесконечно малых величин;

- отсутствие навыков работы с удобными и современными инструментами обработки данных (знание электронных таблиц, программ математического моделирования) мешает анализу результатов экспериментов и наблюдений, проводимых на уроках физики, химии и биологии.

Естественно, эти замечания правомерны, если в школьном естественнонаучном образовании пытаются сохранить практическую и экспериментальную деятельность учащихся, не подменяя её сухим теоретизированием.

Благоприятное стечение образовательной ситуации позволило группе педагогов спонтанно провести эксперимент по объединению цикла предметов основной школы в блок (физика, математика, информатика и технологии), тем самым фиксируя межпредметные и метапредметные связи, возвращая математике её практическое предназначение, обоснованно вводя в её (математики) содержание нужные разделы и привлекая нужные инструменты современных информационных технологий.

Для повышения мотивации учебной деятельности учащихся в учебный процесс помимо классно-урочной системы был добавлен подход, основанный на использовании проектного обучения основам исследовательской деятельности, который опирается на

методологию моделирования и прошел успешную апробацию в различных формах образования [2]. Именно методология моделирования и выступила основной метапредметной деятельностью.

Было сформировано два класса учащихся основной школы (7-8 класс) по 15 человек каждый в урочной системе ЧОУ «ПОЛИС-Лицей» г. Дубна. Принимались все желающие (конкурсного отбора не было), в результате контингент учащихся по своим компетенциям и уровню внутренней мотивации на учение покрыл почти весь возможный спектр, что имело свои как положительные (с точки зрения проверки границ применимости подхода), так и негативные стороны (с точки зрения организации работы учащихся с сильно полярными образовательными интересами).

У данной возрастной группы учащихся имеется ряд проблем, которые предопределили необходимость интеграции проектного образования в традиционную урочную систему.

Во-первых, в данном возрасте у школьников наблюдается резкий спад мотивации на обучение. Необходимо было вернуть учащимся внутренние основания на получение достойного образования и сформировать предпосылки не только для успешного самообразования, но и выстраивания персональной профессиональной траектории.

Во-вторых, начинается изучение одного из ключевых разделов естествознания – физики.

2. Организация и ход эксперимента.

Содержательным стержнем всего блока выступили 2 исследовательских проекта:

по физике – проект «Шар» (Рис.1), который является пропедевтикой всего школьного курса физики;

по математике – проект «Кривые на плоскости», который возвращает математике прагматический смысл и объединяет ключевые разделы – геометрию и алгебру.

Именно физика (2 часа в неделю) и геометрия (2 часа в неделю) проводились в проектной форме. Дополняющие их в инструментальной части (алгебра – 2 часа, прикладная математика – 1 час, информатика – 1 час, технологии – 2 часа) проводятся в форме семинаров с выполнением практических заданий в группах или индивидуально.

Целью проекта «Шар» (с позиции учащегося) было проектирование летательного аппарата, который способен поднять заданный груз на заданную высоту. По своему предметному содержанию этот проект является введением в экспериментальное изучение окружающего мира и на его основе возможно построение простых описательных моделей средствами математики.

Целью проекта «Кривые на плоскости» (с позиции учащихся) была подготовка группы штурманов кос-

мических аппаратов. Результатом предметного освоения этого проекта является объединение геометрического и алгебраического подхода математики при

решении конкретной прикладной проблемы, в ходе которого возникают все классические кривые 2-го порядка.

Рис. 1. Схема содержания проекта "Шар"

При проектной работе учащиеся разбивались на группы по 3 человека, которые не менялись в процессе работы над одним проектом. В первом полугодии распределение происходило случайным образом. Учащиеся самостоятельно распределяют роли внутри своей группы.

Проектируя воздушный шар на уроках физики, учащиеся выявляют причины, позволяющие ему «плавать» в среде. Для этого проводится серия экспериментов, которые планируют сами школьники и которые позволяют им «открыть» существенные для проекта физические законы. Обработка экспериментов заметно упрощается с использованием электронных таблиц. Это же приложение используется при обработке экспериментальных работ по математике, в ходе которых учащиеся «открывают» число Пи и формулы для определения длины окружности и площади круга, а также площади сферы и объема шара. Две последние характеристики необходимы для проектирования шара с заданной грузоподъемностью.

Изучив на физике такие свойства объектов, как объем, масса и плотность, учащиеся на технологии переходят к основам материаловедения, помогающего им выбрать в итоге материалы, из которых создаются элементы конструкции: купол шара, конструкция горелки, топливо и т.д. После этого происходит проектирование итоговой формы и размеров шара, для чего используются доступные графические пакеты.

Далее производится сборка шара и пробные запуски. Так как каждая группа учеников самостоятельно определяет многие характеристики, после первых запусков дается время на корректировку конструкции.

По завершению работ, все группы обязательно участвуют в защите своих проектов.

3. Некоторые итоги и развитие идеи.

По окончании первого полугодия можно отметить следующие положительные стороны.

- Так как работа происходит в командах, ученики самостоятельно определяют свои сильные и слабые стороны, распределяют обязанности между собой и более «сильные» ученики активно помогают «отстающим».

- Работа над проектом плавно переходит с одной дисциплины на другую. Благодаря этому есть постоянная заинтересованность в изучении различных естественнонаучных дисциплин.

- Удалось подготовить учеников к использованию необходимых математических и информационных инструментов перед проведением экспериментов на физике и работ по технологиям. Это значительно упрощает обработку экспериментов.

- Проект по математике во втором полугодии был продолжен в 7-м классе проектом «Землемер», а в 8-м - «Симметрией Зазеркалья», которые в содержательном плане позволили за 1 год пройти с семиклассниками 70% программы 7-8 класса, а с восьмиклассниками - 70% программы 8-9 класса.

- Выходной контроль по математике в 8-м классе, проведенной в форме ОГЭ для 9-го класса показал, что за год этого испытания все 15 учащихся написали работу на итоговую отметку не меньше чем «хорошо».

Однако, стоит отметить некоторые негативные стороны.

- Некоторые ученики с трудом вливались в командную работу, отказываясь от коллективной работы или «прячась» за спины коллег.

- Проект «Шар» охватывает достаточную часть программы 7-8 класса по физике, но пропускает некоторые важные разделы, которые приходится преподавать отдельно от работы над проектом. Развитие проектного подхода в физике в 7-м классе было продолжено проектом «Осада Крепости» (что позволило почти полностью пройти программу). А в 8-м классе - проектом «Необитаемый Остров», в котором появились разделы оптики и электричества.

Эксперимент в целом можно считать успешным, несмотря на то, что финальная его часть была нарушена онлайн образованием.

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС); Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897.
2. Захарьева Н.Л., Хозиев В.Б., Ширков П.Д. Моделирование и образование // Математическое моделирование. – Т.11. – №5. – 1999. – с.101-116.
3. Беляев Д.В., Ширков П.Д. Воздушный шар. Учебное пособие для курса «Моделирование». / Под ред. В.Б. Хозиева. – М.: ООО Центр практической психологии «Февраль», 1996. – 102 с.